

SHOIR VA DRAMATURG

Toshkent Davlat transport universiteti

Aviatsiya taransporti muhandisligi fakulteti

2 bosqich talabasi G'ofurov Mirzohid Ilhomjon o'g'li

gofurovmirzohid90@gmail.com

Annotatsiya :Maskur maqolada buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiyga "G'azal mulkining sultoni" deya ilk marotaba e'tirof etgan yuksak iste'dod sohibi, nafis va utkir didli, beg'ubor ajib bir inson haqida so'z ketganda kuz ungimizga Maqsud Shayxzodaning yorqin siymosi namoyon buladi. Shu bilan birgalikda Mirzo Ulug'bek tragediyasi haqida ham sizlarga qisqacha aytib utaman. Mirzo Ulug'bek haqida aniq faktlar aytib utamiz.

Kalit so'z :Sirtqi, qardosh, qalam sohibi, poytaxt, olim, nashr, tuplami, pedagogika, johil, marifatparvar, davlat arbobi, mohirona.

Uzbek adabiyotining atoqli shoirlaridan biri Maqsud Shayxzoda. Adibimiz birgina yozuvchilik bilan chegaralanib qolmagan. Shunday ekan dramaturg, adabiyotshunos olim va tarjimonlikda uzini sinab kurgan. 1908-yili Ozarbayjonning Oqtosh shahrida tavalud topadi. Ko'pchilik shoirlarni hayotida uqiganmiz boshlang'ich maktabni uzi tug'ilib usgan shaharda olishgan. Shunday ekan Maqsud Shayxzoda ham uzi tug'ilgan joyda oladi. Keyinchalik oliy pedagogika Institutida sirtqi ta'lim shaklida o'qiydi. Shoirimiz nomi nafaqat o'zbek kitobxonlari, balki qardosh ozarbayjon o'quvchisi uchun ham ardoqli nom ekani hech kimga sir emas. Chunki isdedodli shoir Ozarbayjon diyorida tug'ilib ijodkor sifatida O'zbekistonda, o'zbekler bag'rida ulg'aydi, atoqli qalam sohibi sifatida kamol topadi. 1925 yildan boshlab Derkend shahrida tavalud topadi. . 1928 yilda poytaxtimiz Toshkentga kelgach, turli gazeta-jurnallarda adabiy xodim bulib ish faoliyatini yuritadi. Keyinchalik O'zbekiston Fanlar komiteti qoshidagi til va adabiyot institutida ilmiy xodim vazifasida ishini davom etiradi. Shoirning adabiy faoliyati 1929-yildan boshlandi. Shoirning "Uch sher", "Undoshlarim", "Uchinchi kitob", "Jumxuriyat", tuplamlarining nashr etilishi adabiyotga uziga xos ovozli shoir kirib kelgayotganidan darak berdi. Uzbek adabiyotining buyuk namoyandalari G'afur G'ulom va Oybek kabi otashnafas sanatkorlar

safida ijod qilgan Maqsud Shayxzoda zuvalasi shariyat shulasi bilan yorilgan kuychi edi. Dostonnavis adibimizning dostonlar "O'rtoq mulk", "Tuproq va haq", "Chirog' ", "O'rtog' ", "Meros", "Ovchi qissalari", "Iskandar Zulqarnayn", "O'n birlar", "Jenya", "Oqsoqol", "Uchinchi o'g'lim", "Nurmat otaning tushi ", kabi dostonlarni adibi bulmish Maqsud Shayxzoda. Ozarbayjon tilida Shayxzodaning ikki jildlik saylanmasida bosilib chiqarildi. Faqatgina 1988 yildagina Jaloliddin Manguberdi" birinchi marta o'zbek tilida yozuvchining "Boqiy dunyo" degan kitobida to'la bosilib chiqarildi.

Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" tragediyasida buyuk mutafakkir va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek hayotining so'ngi davrlarini qalamga olingan asar. Bu asarni bilishdan oldin Mirzo Ulug'bekni hayoti haqida bilib olsa. Asil ismi Muhammad Tarag'ay. 1394-yil Eron Ozarbayjonning Sultoniya shahrida tavalud topadi. Kupchilik insonlarni hayotida buladigan voqealardan biri bu uzi tug'ilgan joydan o'zga yurtda vafot etishgan. Mirzo Ulug'bek ham 1449-yil Samarqandda vafot etadi. Mirzo Ulug'bek buyuk o'zbek astronomi va matematigi, bundan tashqari davlat arbobi ham bulgan. Shohruxning o'g'li, Amir Temurning nabirasi. Asarda muallif o'z davri uchun yangilik bo'lgan ilg'or g'oyalarni ilgari surgan marifatparvar olimning johil guruhlar, hokimiyatga intilgan shahrizada bilan bo'lgan keskin ziddiyatlari hamda fojiali hayotini mohirona ochib berilgan asar. Maqsud Shayxzoda Mirzo Ulug'bek asarini yozishda usha jarayonni o'z ko'zi bilan ko'rmagan bulsa ham, fabuladagi fakt larga asoslanib shunday tasvirlaydiki huddi usha davrda yashagandek. Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" asari unga kata muvofaqiyatlar olib kelgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shayxzoda ko'pqirrali iste'dod sohibi edi. U she'rlar va dostonlar bilan birga, juda yuksak badiiy quvvatga ega bo'lgan dramalar ham yaratdi. Shayxzoda umrining so'ngida yozishga kirishgan, lekin tugatib ulgurmagan "Beruniy" dramasini hisobga olmaganda ham, uning "Jaloliddin Manguberdi" va "Mirzo Ulug'bek" dramalari allaqachon xalqimizning badiiy mulkiga aylanib qoldi.

Ushbu tragediyada qahramonlar haqida ham tuxtalib utamiz.

Mirzo Ulug'bek ibn Shohrux - buyuk olim, Movarounnahr hukmdori, 56 yoshda.

Abdullatif Mirzo-uning o'g'li , 30 yoshda.

Ali qushchi - Ulug'bekning shogirdi va mahrami. Astronom, 35 yoshda.

Sakkokiy-mashhur shoir. Ulug'bekning do'sti, 45 yoshda.

Shayxulislom Burhoniddin, Abbas, Bek Arslon, Ota Murod, Berdiyori, Piri Zindoniy, Mavlono Shamsiddin Muhammad Miskin va boshqa ishtirokchilar.

Bu asar haligacha kitobxonlar nazaridan qolgani yo'q. Bu asrda ko'rishimiz mumkinki Mirzo Ulug'bekning naqadar oqil shoh bo'lganligini. Bu asarda xalqni qanday boshqargani va qanday fafot etganigacha barcha malumotlar jamlangan. Bu asr posponlarning suhbatva elchilarni kutib olishga tayorgarlik bilan boshlanadi. Mirzo Ulug'bekni har qanday holatda ham birinchi navbatda halqni o'ylashi kishini ajablantradi. Uning eng katta boyliklari bu- uning kitoblari edi. Turli davlatlardan unga shogirt bo'lish istagida kelgan shogirdlar ko'p edi. Ziddiyatli holatlarda o'zini bosiqlik bilan va marifatli tutishi, yaqin kishilarga mehribonligi va g'amho'rlik qilishi, zindonga tashlangan mahbuslarning adolatli, yoki adolatsiz jazolanishiga befarq bo'lmasligi kabi nihoyatda insoniy ko'p fazilatlar Mirzo Ulug'bek obrazining nihoyatda mahorat bilan yoritilganini ko'rishimiz mumkun. Mirzo Ulug'bekning o'lim oldindan rejalshtiriladi Ota Murotning hovlisida o'ldiriladi. Abdulatif bashoratga ko'ra shundan ortiq taxtni boshqara olmaydi. Urushdan keyingi yillarda qatag'onlik jabrini tortgan balsa xam, uz el-yurtiga fidoiy shoir vatanimiz bulyab keng quloqch yozgan zafarli mehnat tinchlik uchun kurash xaqida ham tuxtalib utgan.

Mirzo Ulug'bek faqat zamondosh adiblar emas, balki o'z davridan bir necha asr oldin yashab o'tgan ko'plab shoirlar ijodidan ham chuqur xabardor bo'lib, she'riyatning katta muxlisi va bilimdoni sifatida nom qozongan. Bu tragediyani Agar "Mirzo Ulug'bek" tragediyasida Ulug'bekning nutqiga e'tibor berilsa, u (muallif) nihoyatda ma'rifatli jummalarni ishlatadi. Masalan:

Bo'hton nima? G'ayirlikning qopag'on iti.

Saltanatki, sultoni yo'q – boshsiz bir tana.

Men shohlikni ma'rifatga qildim dastyor.

Xurriyat, deb bandilikka ko'ngan erkinlar

O'lmay mangu yashar ekan fan haqiqati

Bularning hammasi Ulug‘bekning juda zakiy siymo ekanligini ko‘rsatuvchi dalillardir. Uni romantik shaxs deb ham atash mumkin. Shunday ekan aziz yurtdoshlar siz yani biz tariximizni bilmay turib kelajakni tasavur qilaszmi?

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1: Sobir Mirvalliev "O'zbek adiblari" Toshkent "Yozuvchi nashriyoti" 2000 yil 60 bet.
- 2:<https://kitobxon.Com>
- 3: X Yusupova "Mirzo Ulug‘bek" Uqituvchi nashriyoti 1994 - yil 20 bet.
- 4: Yuldashev Q, 9-sinf adabiyoti Yangiyul poligraf servis 2014 - yil 147 bet.
- 5: <https://arboblar.Uz>

